

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Имомкулова Фотима Улугбековна

доктарант(PhD) ГулДУ.

fotimaimomqulova993@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15105388>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Mart 2025 yil

Ma'qullandi: 25-Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 29-Mart 2025 yil

KEYWORDS

Семья, молодая семья, роли в семье.

ABSTRACT

Со временем семья постепенно занимала высшую ступень эволюции человечества. Общество стало интересоваться вопросами о знании социальных институтов и обладать умением направлять их развитие. Они понимали, что от них зависит воспроизводство людей, создание и передача духовных ценностей. Семья становится фундаментом института общества. Семья - это группа людей, связанных кровным родством или заключением брака, имеют духовную связь, разделяют общий быт и взаимную моральную ответственность.

Современная семья испытывает серьезнейшую проверку на прочность и жизнеспособность, на статус социального института, выполняющего в обществе такие функции непреходящей социальной значимости, как физическое и духовное воспроизводство населения. И сегодня не кажется столь уж гипотетическим вопрос о том, сохранится ли семья как единственная и неповторимая социальная и нравственная ценность, в которой зарождается сама жизнь, а человек познает в ней всепобеждающее чувство кровного родства и единения с родителями, братьями и сестрами, любимым человеком и детьми.

Это - молодая семья. Именно эта стадия функционирования семьи является наиболее сложной и ответственной.

Необходимость изучения молодой семьи актуализируется и тем обстоятельством, что в этом возрасте ее жизнеспособность проверяется такими социально значимыми процессами, как взаимная адаптация личностных качеств супругов, усвоение сложнейших родительских ролей, разделение семейных обязанностей и утверждение статусов в семье.

Кроме того, современная молодая семья отличается сложнейшей социально-профессиональной, демографической и национально-этнической структурой, максимально точное знание которой приблизило бы нас к более осмысленному управлению процессами брачно-семейных отношений с выходом на повышение в целом социального потенциала семьи.

Именно на этом этапе реализуется ее репродуктивный потенциал, закладываются основы духовности будущей личности и т.д. Совершенно очевидно, что нарушение любой из этих функций таит угрозу существованию самой семьи.

Многие специалисты, изучающие семью, говорят о том, что совместимость брачных партнеров достигается не сразу. Любой внутренний аспект несовместимости может проявиться на поверхности в виде поведенческих конфликтов.

На данный момент не существует точного научного определения термина «молодая семья», так как существуют различные факторы, определяющие его. Многие авторы не сходятся в характеристике длительности брака – с какого периода семья перестает быть молодой и как влияет на это определение возраст супругов. Так, например, психолог В. А. Сысенко выделяет четыре основные стадии семейной жизни, среди которых он рассматривает «совсем молодые» семьи – до 4 лет и молодые семьи – 5 – 9 лет. Исследователь И. В. Гребенников предлагает считать молодой семьей «супружескую пару с детьми или без них, брак – первый, продолжительность совместной жизни – до 5 лет».

Для устойчивости молодых браков готовность к семейной жизни является одним из решающих факторов. Готовность к браку – это формирование осознанных социальных установок на совместную жизнь, семью, рождение детей. Эти установки должны выступить в комплексе:

психическая подготовка к браку – это передача молодежи суммы психологических знаний, которые необходимы в супружеской жизни;

- педагогическая подготовка к браку – это формирование у молодежи навыков и способностей в воспитании детей, системы знаний о психическом развитии ребенка. То есть должен быть всеобщий педагогический всеобуч родителей;

- санитарно - гигиеническая подготовка к браку – передача молодежи совокупности медицинских знаний, связанных с беременностью, уходом за младенцем, психогигиеной половой жизни, контрацепцией.;

- экономическая и хозяйственно-бытовая подготовка к браку – это экономическая самостоятельность молодых супругов, их способность содержать себя и детей, наличие жилья, умение рационально вести семейный бюджет.

И.С. Кон провел анализ работ, посвященных проблеме культуральных и исторических особенностей семьи и ее развития, с целью выделения критериев, позволяющих отличить собственно семью от группы, включающей несколько поколений, в том числе и объединенных родственными узами, т.е. от «не-семьи». Вывод, к которому пришел исследователь, оказывается весьма прозаичным: критерием дифференциации семьи от «не-семьи» является совместное проживание и ведение совместного хозяйства. Именно этот признак принят обществом для спецификации семьи как социального института, который, хотя и приобретает качественно своеобразные формы на каждом из этапов исторического развития общества, вместе с тем сохраняет известную стабильность структурно-функциональных характеристик семьи. Недаром общеславянский термин «семья» восходит к обозначению территориальной общности.

Следует сказать, что сейчас средний возраст заключения брака у мужчин – 24 года, у женщин – 22 года. Снижение возраста вступления в первый брак в России

прекратилось лишь в 1993 г., и с этого времени он начал увеличиваться. Новая тенденция — к увеличению возраста вступления в первый брак — не случайна. Интенсивность заключения браков среди самых молодых юношей и девушек быстро снижалась, достигнув к концу века исторически минимальных значений. Лишь 12 девушек из 1000 и 15 юношей из 10 тыс. в возрасте от 16 до 18 лет заключили брак в 2000 г. Знаменательным было также увеличение брачности в возрасте 25 лет и старше

Компенсация разводов и овдовения повторными браками, не будучи, конечно, полной, весьма значительна (особенно для мужчин) — уже через 5 лет после прекращения брачного союза 44–45% мужчин и 22–23% женщин вступают в повторный брак, а еще через 5 лет больше половины мужчин и каждая третья женщина состоят в зарегистрированном или незарегистрированном союзе с новым партнером.

Заметим, что у женщин сформировалась в целом положительная тенденция вступления в повторный брак, по-видимому, за счет снижения рождаемости и изменения социальных норм, касающихся возможности для женщины с детьми искать нового семейного партнера.

Можно сказать в заключение В будущем общность взглядов на брак и семейную жизнь может помочь в адаптации пары к новым условиям совместного существования, а также помощь в решении конфликтов на дальнейших стадиях брака.

Литература:

1. Ниёзметова Г. Ўзбек оилаларида эрхотинлик муносабатлари динамикасининг ижтимоий-психологик хусусиятлари: Психолог. фан. номз. ...дис.автореф. – Т.: ТДПУ, 2010. -24-б.
2. F.Imomqulova,“СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ В БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ”, 2022
3. http://otherreferats./psychology/00037272_0.html - семейно-брачные и психологические особенности молодой семьи.
4. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. М: 2004г.
5. <http://elementy.ru/lib/430651> - электронный журнал «Экология и жизнь».